

ANALISIS KOMUNIKASI KELOMPOK DAN ORGANISASI DALAM HIMA INFORMATIKA UPNVJ: STRUKTUR, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

Machyudin Agung Harahap¹, Syifa Rahmawati²,
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
machyudinagung@gmail.com¹, 2310411312@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

PENDAHULUAN

Profil Organisasi

HIMA INFORMATIKA (Himpunan Mahasiswa Informatika) UPN “Veteran” Jakarta merupakan organisasi mahasiswa tingkat jurusan yang berada di bawah naungan Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah pengembangan potensi, aspirasi, dan partisipasi mahasiswa dalam bidang akademik, sosial, dan kepemimpinan.

Latar belakang pembentukan HIMA INFORMATIKA didasarkan atas kebutuhan akan representasi mahasiswa Informatika dalam kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kualitas akademik maupun non-akademik. HIMA INFORMATIKA resmi berdiri pada tahun 2019 seiring dengan pendirian Program Studi Informatika itu sendiri. Tujuan awal pendiriannya ialah menciptakan ruang komunikasi yang solid antar mahasiswa, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat, serta mendukung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan bidang informatika.

Jumlah anggota aktif HIMA INFORMATIKA setiap tahunnya berkisar antara 35–45 mahasiswa, terdiri dari pengurus inti, divisi-divisi, dan anggota tidak tetap yang tergabung dalam kepanitiaan acara. Untuk menjadi anggota pengurus, mahasiswa harus mengikuti Open Recruitment yang dilaksanakan setiap awal tahun kepengurusan dan memenuhi syarat administrasi serta wawancara.

Karakter organisasi ini cukup unik. Di satu sisi, HIMA INFORMATIKA dikenal dengan etos kerja yang terstruktur dan profesional karena berada dalam rumpun keilmuan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi kekeluargaan dan pendekatan non-formal antar anggotanya. Budaya kerja yang berkembang ialah kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan teknologi, serta terbuka terhadap kritik dan inovasi.

Visi HIMA INFORMATIKA adalah “Menjadi wadah pengembangan mahasiswa informatika UPNVJ yang adaptif, inovatif, dan berjiwa kepemimpinan.” Misinya antara lain:

- Meningkatkan kompetensi dan integritas pengurus HIMA INFORMATIKA;

- Mendorong kegiatan akademik dan pengembangan soft skill mahasiswa;
- Menjalin kerja sama internal dan eksternal dalam pengembangan program.

Program/kegiatan rutin HIMA INFORMATIKA antara lain:

- Studi Banding dengan himpunan lain;
- Seminar Teknologi dan Pelatihan Coding;
- Kegiatan sosial seperti berbagi takjil dan bakti sosial;
- Rapat Kerja (RAKER) dan evaluasi pertengahan tahun.

Program unggulan yang menjadi pembeda HIMA INFORMATIKA dari himpunan lain adalah “Informatics Bootcamp,” sebuah kegiatan intensif pembelajaran teknologi dan kompetisi internal yang dirancang sebagai ajang pembibitan inovator digital kampus.

HIMA INFORMATIKA resmi berdiri pada tahun 2019 seiring dengan pendirian Program Studi Informatika itu sendiri. Tujuan awal pendiriannya ialah menciptakan ruang komunikasi yang solid antar mahasiswa, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat, serta mendukung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan bidang informatika.

Seiring berjalannya waktu, HIMA INFORMATIKA tidak hanya menjadi organisasi administratif, melainkan juga sebagai motor penggerak perubahan di lingkungan akademik mahasiswa Informatika. Dalam berbagai kegiatan, organisasi ini berperan aktif menjembatani mahasiswa dengan pihak program studi maupun fakultas. Kegiatan seperti penyampaian aspirasi, diskusi terbuka, hingga forum evaluasi perkuliahan rutin dilakukan sebagai bentuk partisipasi kritis mahasiswa terhadap sistem pendidikan.

Ciri khas HIMA INFORMATIKA juga terlihat dari budaya internal yang terbentuk. Budaya kerja organisasi mengutamakan kolaborasi dan fleksibilitas. Meskipun terdapat struktur formal, komunikasi antar anggota cenderung cair dan terbuka. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dalam forum rapat, meskipun tetap mengacu pada hierarki struktur organisasi. Dalam praktiknya, budaya kerja seperti saling menghargai, kecepatan adaptasi digital, dan semangat belajar bersama sangat dijunjung tinggi.

Selain itu, HIMA INFORMATIKA mendorong pengurusnya untuk terus berkembang melalui kegiatan pengembangan diri, seperti pelatihan kepemimpinan, workshop desain, pelatihan digital marketing, hingga penguasaan software dan pemrograman tertentu. Hal ini menjadi nilai tambah karena tidak semua himpunan mahasiswa di UPNVJ memiliki program pengembangan keterampilan teknis yang spesifik sesuai kebutuhan masa depan.

Program-program HIMA INFORMATIKA didesain bukan hanya untuk internal pengurus, tetapi juga melibatkan mahasiswa umum Informatika, bahkan lintas jurusan. Contohnya, kegiatan seminar nasional teknologi informasi terbuka untuk umum, sedangkan program pelatihan teknis biasanya dikhususkan bagi mahasiswa informatika. Selain itu, organisasi ini aktif mengikuti dan menginisiasi kolaborasi eksternal, baik dengan organisasi mahasiswa lain, komunitas IT, hingga perusahaan rintisan (startup) dalam skala kecil dan menengah.

Di tengah berkembangnya ekosistem digital, HIMA INFORMATIKA juga menunjukkan adaptasi dengan menciptakan sistem dokumentasi digital, menyimpan arsip kegiatan dalam Google Drive, serta melakukan komunikasi organisasi melalui berbagai platform seperti Discord, Trello, dan Notion. Dengan demikian, organisasi ini tidak hanya berkembang secara struktural tetapi juga dari sisi manajemen pengetahuan dan teknologi informasi.

Keunggulan inilah yang menjadikan HIMA INFORMATIKA tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan, tetapi juga sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar mengelola organisasi, memecahkan masalah, berkomunikasi efektif, serta mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang dinamis.

Struktur Organisasi dan Kelompok

Struktur HIMA INFORMATIKA berbentuk hierarkis dengan koordinasi horizontal antar divisi. Posisi puncak dipegang oleh Ketua Himpunan, diikuti oleh Wakil Ketua dan Sekretaris serta Bendahara. Di bawahnya terdapat lima divisi utama: Divisi PSDM, Kominfo, Riset dan Teknologi, Kastrat, dan Hubungan Masyarakat.

Bagan Struktur Organisasi HIMA INFORMATIKA

- **Eselon Atas:** Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1 & 2, dan Bendahara 1 & 2.
- **Departemen PSDM:** Fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan internal.
- **Departemen Ekonomi Kreatif:** Tidak memiliki divisi, menjalankan proyek usaha kreatif atau kewirausahaan.
- **Departemen Kesma (Kesejahteraan Mahasiswa):** Dulu bernama Sosmas (Sosial Masyarakat).
- **Departemen Akademik:**
Divisi Edukasi dan Prestasi digabung menjadi satu: **Divisi Edukasi & Prestasi Mahasiswa**
- **Divisi Infotek** (hasil peleburan dari Departemen Infotek lama)
- **Departemen Medkominfo:** Bertanggung jawab atas publikasi, dokumentasi, media sosial, dan informasi internal.

Alur komunikasi berjalan dari Ketua ke masing-masing Kepala Divisi, lalu ke anggota divisi. Untuk kegiatan kolaboratif, terdapat grup koordinasi antar divisi yang difasilitasi melalui WhatsApp Group dan platform Discord.

Klik atau kelompok informal dalam HIMA INFORMATIKA terbentuk secara alami berdasarkan angkatan masuk dan preferensi kerja. Misalnya, mahasiswa angkatan 2022 yang lebih dominan dalam Divisi Kominfo cenderung memiliki solidaritas yang kuat dalam proyek desain dan publikasi. Sementara itu, kelompok informal lainnya terbentuk dari alumni divisi tertentu yang masih aktif membimbing adik tingkatnya.

Selain struktur formal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dalam praktiknya HIMA INFORMATIKA juga memiliki dinamika kelompok informal yang cukup menonjol. Klik atau kelompok-kelompok ini umumnya terbentuk secara natural berdasarkan beberapa faktor seperti kedekatan angkatan, pengalaman kerja sama dalam kepanitiaan sebelumnya, atau kecenderungan minat yang sama terhadap bidang tertentu, misalnya programming, desain grafis, atau jaringan komputer.

Salah satu kelompok informal yang cukup dominan misalnya berasal dari angkatan 2022 yang menguasai beberapa posisi strategis di Divisi Kominfo dan Ristek. Kelompok ini sering kali menjadi inisiator kegiatan digital, mulai dari desain konten hingga manajemen web. Meskipun keberadaan mereka mempercepat proses kerja karena koordinasi yang sudah

cair, hal ini juga pernah menimbulkan kecanggungan dalam interaksi dengan anggota dari angkatan lain yang merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kelompok informal lainnya terbentuk dari alumni pengurus yang masih aktif memberikan bimbingan kepada pengurus baru, terutama saat transisi kepengurusan. Interaksi ini tidak bersifat struktural, tetapi memberikan pengaruh dalam hal kebijakan tidak tertulis, seperti kebiasaan mengelola media sosial organisasi atau tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pembentukan kelompok berdasarkan minat juga tampak pada kerjasama antar divisi yang sifatnya temporer, seperti tim media, tim acara, atau tim pelatihan. Di sini, batas antar divisi menjadi kabur, dan komunikasi berjalan lebih fleksibel tanpa melalui jalur struktural resmi. Pola ini memiliki sisi positif dalam mempercepat proses kreatif, tetapi juga memiliki risiko miskomunikasi jika tidak dibarengi dengan pelaporan ke struktur resmi.

Keberadaan kelompok ini memperlihatkan bagaimana komunikasi dalam organisasi tidak hanya berlangsung secara vertikal dan formal, tetapi juga horizontal dan informal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi informal ini penting dalam membaca dinamika organisasi secara utuh, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik atau resistensi terhadap kebijakan baru.

PERMASALAHAN KOMUNIKASI

Pola dan Fungsi Komunikasi saat Perubahan

Dalam dua tahun terakhir, HIMA INFORMATIKA mengalami perubahan kebijakan struktural yakni perampingan jumlah divisi dan redefinisi tugas divisi. Ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih peran dan meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh, Divisi Acara digabung ke dalam Divisi PSDM.

Pola komunikasi yang diterapkan selama masa perubahan bersifat campuran. Saat RAKER, pola komunikasi top-down mendominasi ketika ketua dan wakil menetapkan struktur baru. Namun, pada tahap pelaksanaan program, pola horizontal dan partisipatif lebih dikedepankan untuk menjaga semangat kolaborasi.

Perubahan struktur dan redefinisi tugas dalam HIMA INFORMATIKA tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi internal di berbagai level organisasi. Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah memastikan bahwa semua anggota, baik pengurus inti maupun anggota divisi, memahami konteks dan

alasan di balik perubahan tersebut. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan komunikasi satu arah, melainkan membutuhkan interaksi dua arah yang terbuka dan partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, HIMA INFORMATIKA menggabungkan berbagai bentuk komunikasi untuk mendukung proses transisi. Komunikasi top-down digunakan dalam penyampaian keputusan strategis melalui forum resmi seperti Rapat Kerja dan Surat Keputusan Ketua Himpunan. Namun demikian, komunikasi horizontal dan informal juga sangat berperan dalam membangun pemahaman bersama antaranggota, terutama saat proses adaptasi terhadap struktur baru masih berlangsung.

Secara teknis, organisasi ini mengandalkan media digital sebagai saluran utama komunikasi. WhatsApp digunakan untuk komunikasi harian yang bersifat cepat dan informal. Sementara itu, Discord digunakan untuk pembagian kanal per divisi dan sub-divisi, memungkinkan komunikasi yang lebih terstruktur dan bertopik. Platform seperti Google Meet dan Zoom dimanfaatkan untuk diskusi atau rapat evaluasi mingguan, serta untuk pelatihan internal. Dalam beberapa kasus, Notion dan Trello juga mulai digunakan sebagai alat bantu manajemen proyek, khususnya untuk acara besar seperti Informatics Bootcamp dan seminar tahunan.

Jenis komunikasi yang terjadi selama masa perubahan meliputi komunikasi formal seperti surat keputusan, rapat daring, serta laporan kegiatan. Di sisi lain, komunikasi informal melalui chat pribadi dan meme internal turut berperan dalam mencairkan suasana tegang. Saluran komunikasi yang dominan adalah WhatsApp untuk keperluan koordinasi cepat, Google Meet atau Zoom untuk rapat resmi, dan Discord untuk koordinasi teknis (terutama pada divisi Koinfo dan Ristek). Fungsi komunikasi yang berperan saat perubahan meliputi:

- **Koordinasi:** memastikan semua anggota memahami struktur baru; Komunikasi digunakan untuk menyinkronkan tugas dan memastikan bahwa peran antar divisi tidak tumpang tindih. Misalnya, penggabungan tanggung jawab desain acara dari divisi Acara ke Koinfo membutuhkan pemetaan ulang workflow.
- **Kontrol:** evaluasi pelaksanaan tugas baru; Ketua dan sekretaris memantau proses adaptasi melalui form evaluasi dan laporan divisi. Komunikasi digunakan untuk memberi umpan balik secara langsung maupun tertulis.
- **Informasi:** menyampaikan dokumen dan timeline; Fungsi ini terlihat dari banyaknya dokumen pembaruan struktur organisasi yang disebarluaskan ke seluruh pengurus melalui Google Drive. Tujuannya agar seluruh anggota memiliki akses setara terhadap informasi terbaru.

- **Ekspresi emosional:** forum curhat pasca perubahan divisi, menunjukkan sisi humanis organisasi. Proses perubahan tak lepas dari resistensi. Beberapa anggota merasa divisinya “dihapus” atau “dianggap tidak penting.” Untuk meredam hal tersebut, forum sharing dan kegiatan bonding seperti nobar atau games daring diselenggarakan sebagai ruang ekspresi dan pelepasan ketegangan.
- **Motivasi:** Dalam forum informal, pengurus inti menggunakan pendekatan komunikatif persuasif untuk meyakinkan anggota bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi. Kata-kata seperti “kita berkembang bareng,” “tim ini kuat karena adaptif,” menjadi narasi motivasional yang diulang.

Yang menarik, HIMA INFORMATIKA juga memberikan ruang eksplorasi bagi anggota yang terdampak restrukturisasi untuk berkontribusi lintas divisi. Artinya, meskipun secara formal tugas mereka berubah, komunikasi internal mengarahkan agar kontribusi tetap terbuka di bidang-bidang yang diminati. Dengan demikian, perubahan struktur tidak menjadi alasan menurunnya motivasi, melainkan peluang untuk memperluas peran.

Permasalahan Komunikasi

Salah satu kasus miskomunikasi terjadi saat pelaksanaan acara “Informatics Bootcamp 2024,” dimana panitia divisi Ristek dan Kominfo tidak sepakat mengenai tanggung jawab publikasi acara. Akibatnya, materi publikasi terlambat naik dan informasi peserta menjadi simpang siur. Dampaknya, pendaftaran peserta menurun drastis dan terjadi ketegangan antar divisi.

Ketika diwawancarai, Ketua HIMA INFORMATIKA menyatakan, “Masalah ini muncul karena tidak adanya alur komunikasi teknis yang jelas dan minimnya briefing gabungan lintas divisi.”

Permasalahan komunikasi yang terjadi dalam HIMA INFORMATIKA tampak secara jelas dalam pelaksanaan program unggulan *Informatics Bootcamp 2024*. Dalam program tersebut, miskomunikasi antara Divisi Riset dan Teknologi (Ristek) dengan Divisi Kominfo menyebabkan keterlambatan dalam distribusi materi publikasi dan informasi teknis kepada peserta. Ketidaksesuaian persepsi terkait pembagian tugas menjadi akar dari permasalahan tersebut.

Divisi Ristek sebagai penanggung jawab konten teknis acara mengira bahwa pengumpulan materi publikasi menjadi tanggung jawab penuh Divisi Kominfo. Di sisi lain, Divisi Kominfo beranggapan bahwa mereka hanya bertugas memvisualisasikan materi yang sudah final, bukan mencari atau merancang isi dari materi tersebut. Perbedaan pemahaman

ini yang menyebabkan keterlambatan dalam penyebaran informasi penting, seperti rundown acara, narasi promosi, hingga poster final.

Ketika komunikasi tidak segera diklarifikasi, ketegangan muncul di antara kedua divisi. Hal ini berdampak pada kepercayaan dan keharmonisan kerja tim. Beberapa anggota mulai saling menyalahkan dalam grup internal, meskipun tidak secara frontal. Situasi ini membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan berpengaruh pada performa tim dalam menyambut hari pelaksanaan acara.

Dampak lebih lanjut dari miskomunikasi tersebut adalah penurunan jumlah pendaftar. Informasi yang baru dipublikasikan beberapa hari sebelum batas akhir pendaftaran membuat mahasiswa kurang mengetahui detail acara secara optimal. Padahal, *Informatics Bootcamp* merupakan program strategis yang seharusnya menjadi showcase kolaborasi antar divisi.

PEMBAHASAN

Teori Komunikasi Organisasi yang Dipilih

Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan komunikasi di HIMA INFORMATIKA adalah **Teori Jaringan Komunikasi** (*Communication Network Theory*). Teori ini memfokuskan pada pola hubungan antar individu dan bagaimana informasi mengalir dalam jaringan tersebut.

Menurut teori ini, organisasi dipandang sebagai kumpulan individu yang saling terhubung melalui hubungan komunikasi, baik formal maupun informal. Struktur jaringan ini dapat berbentuk *centralized* (terpusat), *decentralized* (tersebar), atau *distributed* (tersebar luas). Alasan pemilihan teori ini adalah karena:

- Permasalahan utama HIMA INFORMATIKA berakar pada alur komunikasi yang tidak efisien dan tidak terdokumentasi;
- Teori ini menekankan pentingnya identifikasi node (pusat informasi) dan arus pesan;
- Konteks HIMA INFORMATIKA yang digital dan kolaboratif sangat cocok dianalisis menggunakan pendekatan jaringan.

Peran jaringan komunikasi sangat krusial mengingat sifat organisasi ini yang didominasi oleh aktivitas berbasis tim, kolaborasi antar divisi, dan intensitas penggunaan media digital. Dengan menggunakan pendekatan teori jaringan, kita dapat menganalisis lebih dalam bagaimana pola komunikasi terbentuk, siapa saja aktor kunci (*key person*) dalam arus informasi, serta di titik mana terjadinya hambatan komunikasi.

Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat berbentuk *wheel*, *chain*, *circle*, atau *all-channel*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pola komunikasi di HIMA INFORMATIKA cenderung mengikuti model *all-channel* di level internal divisi, dimana semua anggota bebas berinteraksi satu sama lain, namun berpola *chain* atau bahkan *wheel* dalam komunikasi antar divisi, tergantung pada siapa yang menjadi penghubung.

Permasalahan komunikasi dalam acara *Informatics Bootcamp 2024* menunjukkan kelemahan dalam konektivitas antar divisi, khususnya karena tidak adanya node komunikasi tetap atau penghubung yang terstruktur antara Divisi Kominfo dan Ristek. Dalam teori jaringan, kondisi ini disebut sebagai "low network integration", dimana antar bagian jaringan tidak memiliki titik temu yang kuat, sehingga pesan mudah terdistorsi atau tidak sampai.

Penerapan teori ini tidak hanya membantu mengenali masalah, tetapi juga memberikan pendekatan solusi yang realistis. Misalnya, dengan memetakan ulang node komunikasi strategis (seperti ketua pelaksana atau koordinator publikasi), organisasi bisa mengidentifikasi titik simpul informasi yang perlu diperkuat agar arus pesan lebih efisien dan tidak terputus.

Teori jaringan juga memperhatikan aspek hubungan informal dalam komunikasi. Ini sangat relevan dengan kondisi HIMA INFORMATIKA, dimana kelompok informal memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran informasi. Dalam hal ini, individu yang berada di posisi strategis secara sosial, meskipun bukan secara struktural, bisa dimanfaatkan sebagai *informal communicator* atau jembatan komunikasi antar kelompok yang berbeda. Teori jaringan komunikasi menjadi kerangka yang relevan dan aplikatif untuk memahami kompleksitas komunikasi dalam HIMA INFORMATIKA, baik dalam situasi normal maupun dalam kondisi perubahan struktural seperti yang terjadi pada tahun kepengurusan ini.

Tahapan/Model Penyelesaian Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan ditemukan pada miskomunikasi antar divisi karena tidak adanya node informasi tetap serta tidak adanya saluran informasi terintegrasi.

2. Pendekatan Teori

Menggunakan peta jaringan komunikasi internal, divisi kunci (seperti Kominfo) harus berperan sebagai "central node" dalam distribusi informasi. Sistem distribusi informasi harus didesain ulang agar tidak bergantung pada personal tetapi

pada sistem (misalnya, Google Drive bersama, Discord server, atau dashboard Notion).

3. Pelaksanaan

- Membentuk *Communication Coordinator* lintas divisi;
- Membuat Standard Operating Procedure (SOP) alur publikasi dan informasi internal;
- Menggunakan tools digital untuk pemetaan jaringan informasi.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui survey kepuasan komunikasi internal dan audit informasi (cek apakah pesan diterima sesuai tujuan). Misalnya, dengan form Google yang dibagikan pasca acara.

Contoh konkret:

Untuk Informatics Bootcamp 2025, panitia membentuk tim publikasi lintas divisi yang diketuai oleh anggota Kominfo dan beranggotakan perwakilan dari Ristek dan PSDM, disertai timeline distribusi informasi terintegrasi di Notion.

Tahap penyelesaian masalah perlu mempertimbangkan struktur dan dinamika jaringan komunikasi yang telah ada. Setelah tahap identifikasi masalah dan pendekatan teori dilakukan, proses implementasi berfokus pada pembentukan jalur komunikasi yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi.

Salah satu strategi yang dijalankan adalah membentuk peran baru dalam struktur panitia kegiatan, yaitu *Koordinator Komunikasi Acara* (bukan hanya ketua pelaksana). Posisi ini bertanggung jawab sebagai titik simpul utama dalam penyampaian dan distribusi informasi antar divisi. Dalam praktiknya, individu ini harus aktif di semua kanal komunikasi, mulai dari grup WhatsApp, Discord, hingga Google Drive bersama.

Selanjutnya, organisasi mulai menerapkan sistem komunikasi berbasis visual dan terpusat. Contohnya, alih-alih hanya mengandalkan instruksi lisan atau pesan dalam chat grup, setiap kegiatan besar kini memiliki *communication board* berbasis Notion yang mencantumkan siapa melakukan apa, deadline, dan progress update. Strategi ini mengurangi kemungkinan miskomunikasi akibat perbedaan persepsi antar anggota.

Dalam pelaksanaan tahap-tahap ini, HIMA INFORMATIKA juga menggunakan prinsip evaluasi dinamis. Setelah acara selesai, tim panitia dan pengurus melakukan sesi refleksi bersama yang tidak hanya membahas output acara, tetapi juga efektivitas alur komunikasi. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Contoh nyata dari penerapan tahapan ini terlihat dalam perbaikan struktur tim publikasi untuk *Informatics Bootcamp 2025*. Dengan menerapkan prinsip jaringan yang jelas, panitia menghindari komunikasi satu arah yang sempit dan menggantinya dengan struktur kolaboratif lintas divisi, didampingi dengan template komunikasi standar. Setiap divisi mengetahui siapa yang harus dihubungi, melalui saluran apa, dan dengan format komunikasi seperti apa.

Dampaknya cukup signifikan: informasi penting tersebar tepat waktu, konflik peran tidak terjadi, dan hubungan antaranggota terasa lebih cair karena komunikasi berlangsung dengan keterbukaan. Bahkan beberapa anggota yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif karena sistem baru ini memberi ruang partisipasi lebih luas dan akses informasi yang merata.

Model penyelesaian masalah seperti ini menunjukkan bahwa teori jaringan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan bisa diimplementasikan dalam desain struktural dan operasional organisasi mahasiswa. Dengan memetakan jalur komunikasi yang efektif, konflik akibat miskomunikasi dapat diminimalkan, dan produktivitas organisasi dapat meningkat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

HIMA INFORMATIKA UPNVJ sebagai organisasi mahasiswa memiliki struktur formal yang mendukung produktivitas namun tetap mempertahankan pendekatan kekeluargaan. Permasalahan komunikasi yang muncul disebabkan oleh perubahan internal dan kurangnya struktur informasi yang jelas. Dengan menggunakan Teori Jaringan Komunikasi, solusi dapat diupayakan melalui pemetaan arus komunikasi, penunjukan pusat distribusi informasi, dan penguatan media digital organisasi. Efektivitas komunikasi organisasi terbukti menjadi faktor kunci dalam menjaga harmonisasi kerja dan keberhasilan program.

Permasalahan komunikasi dalam HIMA INFORMATIKA UPN “Veteran” Jakarta, khususnya dalam konteks acara *Informatics Bootcamp 2024*, menunjukkan bahwa kesenjangan koordinasi dan miskomunikasi antar divisi dapat berdampak serius terhadap kinerja organisasi. Struktur formal yang sudah dibentuk tidak serta-merta menjamin kelancaran komunikasi jika tidak didukung dengan sistem dan pola komunikasi yang terencana dan partisipatif.

Melalui pendekatan *Teori Jaringan Komunikasi*, analisis mendalam terhadap alur informasi, posisi strategis aktor komunikasi, serta media yang digunakan berhasil

memberikan gambaran tentang titik-titik rawan miskomunikasi. Penerapan teori ini menjadi dasar penting dalam merancang solusi yang sistematis, dimulai dari pemetaan simpul komunikasi, pembentukan peran baru yang bersifat integratif, hingga penggunaan platform digital kolaboratif sebagai media utama komunikasi organisasi.

Proses penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap: mulai dari identifikasi akar persoalan, pendekatan dengan teori yang relevan, pelaksanaan kebijakan baru, hingga evaluasi berbasis refleksi tim. Hasilnya tidak hanya memperbaiki proses komunikasi dalam kegiatan berikutnya, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan semangat kolaboratif di antara anggota.

Melalui kasus ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif bukan hanya tentang banyaknya interaksi, tetapi tentang bagaimana interaksi tersebut dirancang, diarahkan, dan didokumentasikan secara sadar dan strategis. Organisasi mahasiswa seperti HIMA INFORMATIKA perlu terus mengembangkan pola komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan struktur, budaya kerja, serta teknologi pendukung komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2009). *Theories of Human Communication*. Wadsworth.
2. Pace, R. Wayne & Faules, Don F. (2010). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
3. Goldhaber, Gerald M. (1993). *Organizational Communication: Process and Product*. WCB Brown & Benchmark.
4. Sias, Patricia M. (2009). *Organizing Relationships: Traditional and Emerging Perspectives on Workplace Relationships*. SAGE Publications.
5. Hasil Wawancara dengan Ketua HIMA INFORMATIKA UPNVJ, 22 Juni 2025.
6. Dokumen Rapat Kerja HIMA INFORMATIKA 2024 (internal).

LAMPIRAN

1. Link Dokumentasi Wawancara Ketua HIMA INFORMATIKA

 Wawancara UAS KKO